

STATE OF THE MAP BRASIL 2025

Salvador, Bahia

16 a 19 de Setembro de 2025

@sotm2025

MAP2MITIGATE: FORMAÇÃO DE JOVENS EM COMUNIDADES VULNERABILIZADAS PARA O MAPEAMENTO COLABORATIVO E A REDUÇÃO DE RISCOS DE DESASTRES

Pedro Antonio Maciel Dias Melhado¹

Patricia Lustosa Brito²

Marbrisa Nascimento Reis das Virgens³

Giovana Góes da Silva⁴

Maria Luiza Pereira dos Santos⁵

Giovanna Galúcio Lacerda⁶

Céline Jacquin⁷

¹Universidade Federal da Bahia – pedromelhado00@gmail.com

²Universidade Federal da Bahia – patricia.brito@ufba.br

³Universidade Federal da Bahia – marbrisa.reis24@gmail.com

⁴Universidade Federal da Bahia – giovana.goes@ufba.br

⁵Universidade Federal da Bahia – marialuizapdsfc@gmail.com

⁶Humanitarian Openstreetmap Team – giovanna.galucio@hotosm.org

⁷Humanitarian Openstreetmap Team – celine.jacquin@hotosm.org

No Brasil, 16,4 milhões de pessoas viviam em favelas ou comunidades urbanas, segundo o Censo de 2022 [1]. É fundamental destacar que essas populações enfrentam elevada vulnerabilidade a desastres, agravada por problemas socioeconômicos estruturais. O contexto histórico que deu origem a essas formas de ocupação urbana resulta de escolhas políticas, econômicas e sociais que poderiam ter promovido cenários mais justos e equitativos [2]. A participação ativa dessas populações no processo de tomada de decisões é essencial para um planejamento urbano mais inclusivo e eficaz. A produção e disseminação de informações que fortaleçam a atuação das comunidades vulnerabilizadas reforça a necessidade de articulação entre essas populações e os órgãos públicos responsáveis por intervenções locais. A mobilização comunitária desempenha um papel central na produção do espaço, ao estimular a ação social a partir das dinâmicas internas da própria comunidade. Nesse contexto, o mapeamento colaborativo se apresenta como uma ferramenta promissora, ao articular saberes locais com tecnologias digitais de mapeamento. Por meio dessa abordagem, as comunidades podem coletar e organizar dados territoriais que subsidiem intervenções gradativas, fortalecendo sua percepção do território, sua inserção no planejamento e execução de políticas públicas [3]. O presente resumo analisa os relatos, interpretações e percepções de jovens participantes de trilha formativa que teve como objetivo sensibilizá-los para os riscos de desastres e construir uma base cartográfica orientadora para ações de prevenção, resposta e reconstrução, contribuindo para o aumento da resiliência dos territórios mais vulneráveis, por meio do mapeamento colaborativo, como parte do projeto MAP2MITIGATE. Para isso, o grupo YouthMappers at UFBA, com apoio da *TomTom* e do *Humanitarian OpenStreetMap Team*, tem promovido ações de capacitação de atores locais para o auto-mapeamento dos territórios. A área de atuação abordada na atividade aqui relatada corresponde à localidade periférica conhecida como "Osório" no bairro de Campinas de Pirajá, em Salvador (BA), marcada por um histórico recorrente de alagamentos e inundações. Com o apoio do projeto, jovens da comunidade (Figura 1) conduziram o mapeamento de base da área com foco na geração de informações geográficas que contribuam para ações mais efetivas por parte das autoridades competentes (BA). O objetivo foi incentivar a leitura crítica do território para o uso de ferramentas digitais de mapeamento com foco na geração de dados territoriais voltados à redução de riscos de desastres. Durante os encontros, foram abordados conteúdos como o uso do mapeamento colaborativo em contextos de vulnerabilidade e a utilização do

OpenStreetMap para a geração de dados geográficos. Também se trabalhou a leitura crítica do território a partir do mapeamento participativo, discutindo-se como essa prática pode subsidiar estratégias locais de prevenção e resposta a desastres. Quatro ferramentas foram utilizadas no processo formativo: iD Editor, StreetComplete, OsmAnd e Every Door. Os participantes utilizaram laptops para a edição via iD Editor durante as oficinas e, entre os encontros, realizaram atividades de campo com smartphones, coletando pontos de interesse (POIs) na comunidade. Foram montados materiais didáticos para apoiar o processo de editar e colocar a comunidade no mapa. Um dos materiais elaborados foi uma apostila contendo os principais conteúdos abordados durante as oficinas, incluindo conceitos introdutórios sobre mapeamento colaborativo, redução de riscos a desastres e instruções passo a passo para o uso das quatro ferramentas aplicadas (iD Editor, StreetComplete, OsmAnd e Every Door). O material foi desenvolvido com linguagem acessível e adaptada à realidade dos participantes, buscando facilitar a apropriação das tecnologias. Complementarmente, foram utilizados folhetos traduzidos do material didático do projeto Data4HumanRights, voltados à capacitação para edição no OpenStreetMap. Esses materiais, disponíveis no site do projeto ComMap [4] e YouthMappers at UFBA [5], auxiliaram na ampliação da compreensão sobre a importância do mapeamento participativo em contextos de vulnerabilidade a desastres e auxiliar durante as atividades práticas. A coleta destes relatos sobre o processo formativo foi realizada por meio de discussões, aplicações de questionários, anotações e registros de falas por áudio e vídeo, que subsidiaram a transcrição e análise posterior. Dois questionários foram aplicados no início e no final das oficinas, o primeiro questionário estava focado em realizar a caracterização do perfil do participante, percepções e impactos do mapeamento colaborativo na comunidade, mapeamento para mitigação de risco a desastres, avaliação de leitura territorial e apropriação do recurso. O segundo questionário buscou avaliar se houve um avanço na aprendizagem destes tópicos abordados no primeiro questionário durante as oficinas além de analisar a apropriação/uso da ferramentas, dados e métodos. As percepções, dificuldades e aprendizados dos participantes foram registrados com o objetivo de analisar o processo de apropriação das ferramentas de mapeamento e os desafios enfrentados na prática cartográfica colaborativa. Esses registros possibilitaram identificar as principais questões emergentes no processo de aprendizagem, os desafios enfrentados no uso das ferramentas e as reflexões produzidas pelos jovens sobre o território mapeado. Essa etapa foi fundamental para compreender não apenas a dimensão técnica da formação, mas também os sentidos atribuídos pelos participantes à experiência de colocar sua comunidade no mapa por meio de tecnologias livres e colaborativas. É importante, na análise dos questionários aplicados antes das oficinas, considerar de onde partem as falas dos participantes. Em relação à caracterização do grupo, todos se identificam como pessoas pretas ou pardas e residentes de favelas ou comunidades urbanas. Quanto às percepções e expectativas sobre os impactos do mapeamento colaborativo, a maioria dos participantes já acreditava, antes das oficinas, que o mapeamento poderia contribuir para a melhoria da qualidade de vida na comunidade, especialmente ao dar visibilidade a problemas locais e à necessidade de melhorias na infraestrutura. No que se refere ao uso do mapeamento para mitigação de riscos e desastres, os participantes, em sua maioria, também demonstraram acreditar no potencial da ferramenta para a redução de riscos. Após as oficinas, os depoimentos e respostas aos questionários indicam uma ampliação na compreensão dos conceitos relacionados à leitura crítica do território, como as categorias de lugar, espaço e relações de poder. Os participantes passaram a associar de forma mais consistente o mapeamento à redução de desastres e também expressaram maior entendimento sobre as vulnerabilidades específicas de territórios periféricos nesse contexto. Ainda nas respostas pós-oficinas, os participantes apontaram dificuldades estruturais, como o acesso limitado à internet e a dispositivos móveis, que interferem na realização do mapeamento com o uso de smartphones. Em relação à apropriação das ferramentas e métodos, foi observado que o uso do iD Editor no computador foi mais acessível para a maioria, principalmente por conta do maior tempo dedicado à ferramenta e à realização de encontros voltados exclusivamente para seu uso para mapeamento da comunidade como pode ser observado na Figura 2, que apresenta mais de 500 edições realizadas pela turma. Em contrapartida, o uso de aplicativos no celular, como o OsmAnd, foi mais desafiador para os participantes iniciantes, especialmente devido à complexidade das funcionalidades envolvidas. A experiência evidencia o potencial do mapeamento colaborativo como estratégia educativa e de fortalecimento comunitário. No entanto, desafios relacionados à inclusão digital ainda limitam o acesso pleno às ferramentas. Superar essas barreiras é essencial para garantir que jovens, principalmente de comunidades, se apropriem criticamente do território e contribuam para sua resiliência.

Figura 1 – Oficina do projeto Map2Mitigate.

Fonte: Autores (2025).

Figura 2 – Comparação da quantidade de contribuições no OpenStreetMap.

Fonte: Autores (2025).

Palavras-chaves: OpenStreetMap, Formação Comunitária, Favelas, Desastres.

Referências

- [1] INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Censo 2022: Brasil tinha 16,4 milhões de pessoas morando em favelas e comunidades urbanas. Agência de Notícias IBGE, Rio de Janeiro, 8 nov. 2024. Disponível em: <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/41797-censo-2022-brasil-tinha-16-4-milhoes-de-pessoas-morando-em-favelas-e-comunidades-urbanas>. Acesso em: 11 maio 2025.
- [2] BRASIL. Ministério das Cidades. Secretaria Nacional de Periferias. Departamento de Mitigação e Prevenção de Riscos. Periferia sem risco: guia para planos municipais de redução de riscos. Brasília, DF: Ministério das Cidades, 2024.
- [3] GUIMARÃES, Iracema Brandão, organizador. Transformações urbanas, desigualdades social e dilemas da participação comunitária. Edufba, 2022
- [4] Website ComMap - Sistema integrado de mapeamento comunitário e formação de atores locais de áreas vulnerabilizadas. Salvador: 2025. Disponível em <https://sites.google.com/view/commapcolab>. Acesso em 10 de julho de 2025.
- [5] YouthMappers at UFBA website. Salvador: 2025. Disponível em <https://sites.google.com/view/youthmappersufba> . Acesso em 10 de julho de 2025.